

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПРОПОЛИС БИЛАН БИРГАЛИКДА ҚЎЛЛАНГАНДА АНТИХЕЛИКОБАКТЕР
ФАРМАКОТЕРАПИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ**

Нуралиева Р.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Энг кўп учрайдиган ички аъзолар касалликларидан бири бўлиб, жиддий асоратларни келтириб чиқариши ва инсон ҳаётига хавф туғдириши мумкин бўлган касаллик — ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яраси ҳисобланади. Прополис — асаларилар (асаларилар оиласига мансуб)лар ҳаёт фаолияти натижасида ҳосил бўладиган табиий маҳсулот бўлиб, катта тиббий аҳамиятга эга. У антибактериал, замбуруғларга қарши, вирусларга қарши, антиоксидант, яллиғланишига қарши, оғриқ қолдирувчи, иммунитетни рағбатлантирувчи ҳамда тўқималар регенерациясини кучайтирувчи таъсирларга эга. Уни яра касаллигини даволашда анъанавий уч компонентли антихеликобактер терапия таркибида қўлланади.

Калим сўзлар: ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги, уч компонентли антихеликобактер терапия, прополисни қўллаш самарадорлиги.

**THE EFFECTIVENESS OF ANTI-HELICOBACTER PHARMACOTHERAPY WITH THE
COMBINED USE OF PROPOLIS**

Nuralieva R.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. One of the most common diseases of the internal organs that can cause serious complications and pose a threat to human life is peptic ulcer disease of the stomach and duodenum. Propolis is a natural product of vital activity of honey bees, which is of great medical importance, has antibacterial, antifungal, antiviral, antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, stimulating immunity and tissue regeneration effects. It is used in the traditional triple anti-helicobacter therapy in the treatment of peptic ulcer disease.

Keywords: peptic ulcer of the stomach and duodenum, three-component anti-*Helicobacter pylori* therapy, the effectiveness of propolis.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ
СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОПОЛИСА**

Нуралиева Р.М.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Наиболее распространенным заболеванием внутренних органов, которое может вызвать серьезные осложнения и поставить под угрозу жизнь человека является язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Прополис - натуральный продукт жизнедеятельности медоносных пчел, имеющий большое медицинское значение, обладающий антибактериальным, противогрибковым, противовирусным, антиоксидантным, противовоспалительным, болеутоляющим, стимулирующим иммунитет и регенерацию тканей эффектами. Его применяют в традиционной трехкомпонентной антихеликобактерной терапии при лечении язвенной болезни.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, трехкомпонентная антихеликобактерная терапия, эффективность применения прополиса.

e-mail: rano_nuralieva@mail.ru

Мавзунунг долзарблиги. Ўрта ёшдагилар орасида кўп учрайдиган ҳазм тизими касалликларидан бири – ўткир ва сурункали шаклда рецидив берувчи яра касаллиги ҳисобланади. Ошқозон ва 12 бармоқ ичак яраси – бу ошқозон ва ўн икки бармоқ ичакда яра ривожланиши билан тавсифланадиган сурункали рецидив берувчи касалликдир. Ривожланган мамлакатларда аҳоли орасида 6 дан 10% гача одамлар ошқозон ва 12 бармоқ ичак ярасидан азият чекишади. Эркаклар аёлларга караганда кўпроқ касалланади (4:1). 12 бармоқ ичак яраси кўпроқ ёш одамлар орасида учраса, ошқозон яраси эса кўпроқ ўрта ёшдаги беморларда кузатилади. Шаҳар аҳолиси касалликка қишлоқ аҳолига караганда кўпроқ мойил. Ошқозон ва 12 бармоқ ичак яраси асосан энг фаол аҳолининг қисмига таъсир қилади ва вақтинча ёки тўлиқ меҳнат қобилиятининг йўқолишига сабаб бўлиши мумкин. Дунёнинг турли

мамлакатларида ошқозон ва 12 бармоқ ичак ярасига бағишланган турли монографиялар, мақолалар ва илмий ишлар доимий равишда чоп этилмоқда. Бу касаллик жуда кенг тарқалганлигини ва асосан меҳнатга лаяқатли аҳолига таъсир қилишини, шунингдек, унинг диагностикаси қийинлигини ва ишончли даволаш усуллари мавжуд эмаслигини кўрсатади [2, 5, 8].

Ошқозон ва 12 бармоқ ичак яраси ички аъзолар орасида энг кўп учрайдиган касаллик ҳисобланади, ва сўнгги ўн йил ичида мамлакатимизда унинг касалланиш даражаси 39,2% га ошгани статистик маълумотлар билан тасдиқланган. Сўнгги йилларда ушбу касалликни ташхислаш ва даволаш бўйича турли тадбирлар амалга оширилган бўлсада, ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси мавзуси ҳануз долзарб ҳисобланади. Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси – бу жиддий асоратларга олиб келиши ва инсон ҳаётини хавф остига қўйиши мумкин бўлган касалликдир. Шунинг учун бугунги кунда гастроэнтерологларнинг эътибори касалликнинг олдини олишга, уни эрта аниқлашга, даволаш самарадорлигини оширишга ҳамда хавфли асоратларнинг олдини олишга қаратилган [1, 4, 6].

Ошқозон ва 12 бармоқ ичак ярасини замонавий даволаш усуллари ҳар доим самарали бўлмайди ва асоратларнинг ривожланишини олди ололмайди. Бундан ташқари, касаллик кўпинча такрорланади (ҳолатларнинг 50% дан 68% гача). Беморларнинг 34% да 12 бармоқ ичак пиезчасининг деформацияси ҳам кузатилади. Сўнгги 10 йил ичида ошқозон ярасини даволашга ёндашув тубдан ўзгарди. Бунинг сабаби касалликнинг асосий сабабчиси *Helicobacter pylori* бўлиб, унинг сурункали гастрит ва ошқозон ярасининг ривожланишидаги роли ўрганилганлиги билан боғлиқ [3, 6].

Яхши маълумки, *Helicobacter pylori* билан юктирилган беморларнинг фақат бир қисмида ошқозон яраси ривожланади. Бу эса ошқозон ярасининг патогенези кўплаб омилларга боғлигини исботлайди. Шу билан бирга, даволашда барча асосий омилларга бир вақтнинг ўзида таъсир кўрсатиш ижобий натижа беради [7].

Яра касаллигининг ривожланишига сабаб бўлувчи омилларни ҳисобга олган ҳолда дори воситалари билан даволашнинг қуйидаги уч усули белгиланади:

1. Антисекретор терапия.
2. Гастроудоденал зона шиллик қаватининг ҳимоя хусусиятларини кучайтириш.
3. Антихеликобактер терапиясини ўтказиш.

Биринчи йўналишни қўллашда кўплаб ютуқларга эришилган. Ҳозирги вақтда H₂-гистамин рецепторлари блокаторлари ва протон помпаси ингибиторлари (PPI) кислота-пептик агрессияни боштириш учун самарали қўлланилмоқда.

Иккинчи йўналишда ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак шиллик қаватининг ҳимоя хусусиятларини кучайтириш, шунингдек репарация жараёнларини тиклаш учун еубиотиклар, висмут препаратлари (De-nol), сукралфат, витаминлар ва биогеи стимуляторлар қўлланилади.

Учинчи йўналишда *Helicobacter pylori* га қарши энг кенг қўлланиладиган воситалар микробларга қарши препаратлар ҳисобланади — кларитромицин, амоксициллин, метронидазол, тинидазол ва тетрациклинлар.

Ривожланган мамлакатларда *Helicobacter pylori* сабабли юзага келадиган ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллигини даволаш умумқабул қилинган стандартга киритилган.

Яра касаллигини даволашда, Маастрихт ва Россия келишувларига кўра, асосий эътибор уч компонентли даволаш схемаларига қаратилган. Ҳозирги кунда протон помпаси ингибиторлари ва H₂-гистамин рецепторлари блокаторлари асосида тузилган йигирмадан ортиқ уч компонентли схемалар мавжуд. Улардан биринчи схемага протон помпаси ингибиторларини қўллашга асосланганлари киради. Сўнгги йилларда адабиётларда уч компонентли терапия препаратлари гастродуоденал соҳанинг ҳимоя механизмларига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳақида маълумотлар берилган. I. М. Белов ва ҳаммуаллифларининг (2004) фикрига кўра, ерадикацион антимиқроб терапия шиллик қаватдаги яра соҳасида репарация жараёнини секинлаштиради.

Тадқиқот мақсади. Антибактериал, замбуруғларга қарши, вирусларга қарши, антиоксидант, яллиғланишга қарши, оғриқ қолдирувчи, иммунитетни ва тўқималар регенерациясини рағбатлантирувчи таъсирларга эга бўлган, асаларичиликнинг табиий маҳсулоти — прополисни биргаликда қўллашда антихеликобактер фармакотерапиянинг самарадорлигини баҳолаш. У яра касаллигини даволашда анъанавий уч компонентли антихеликобактер терапияга қўшимча равишда қўлланилади.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Ўтказилаётган терапиянинг ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак шиллик қаватига, айниқса яра соҳасига таъсири самарадорлигини баҳолаш учун Самарқанд шаҳар касалхонаси ва Пастдарғом туман касалхонасида яра касаллиги билан оғриган беморларнинг касаллик тарихлари ретроспектив таҳлил қилинди, шунингдек ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги бўлган 3 та гуруҳдан (ҳар бир гуруҳда 25 нафардан) иборат жами 75 нафар бемор проспектив текширувдан ўтказилди.

Ушбу беморларда куйидаги лаборатор ва инструментал текширув усуллари ўтказилди:

-EGDC (эзофагогастроуденоскопия);

-ошқозон шиллик қаватидан олинган биопсия асосида уреаза тести ёрдамида *Helicobacter pylori* ни аниқлаш;

-эндоскопия усули билан ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакдан мақсадли биопсия олиш;

-биопсия материални Gram усули билан бўяш ва *Helicobacter pylori* ни микроскопик аниқлаш;

-биопсия материални қонли агарга экиш ва микроскопик текширув ўтказиш;

-нажасни дисбактериозга текшириш.

Тадқиқот натижалари. 1-гурух – анъанавий 3-компонентли терапия билан даволаш: пантопразол 20 мг, кунига 2 марта, 14 кун давомида; трихопол 0,5 г, кунига 2 марта, 7 кун давомида; амоксициллин 1,0 г, кунига 2 марта, 7 кун давомида. Ушбу схема 25 беморда қўлланилди. 14 кунлик даволашдан сўнг 10 беморда дисбактериоз симптомлари кузатилди, 5 беморда *Helicobacter pylori* аниқланди, 19 беморда яра соҳасида шикастланган тўқималар мавжудлиги (шикастланган жойларнинг излари) аниқланди, 6 беморда яра тўлиқ битмаганлиги қайд этилди.

2-гурух – анъанавий 3-компонентли даволаш еубиотик (*Bifidumbakterin*) билан тўлдирилган: пантопразол 20 мг, кунига 2 марта, 14 кун давомида; трихопол 0,5 г, кунига 2 марта, 7 кун давомида; амоксициллин 1,0 г, кунига 2 марта, 7 кун давомида; бифидумбактерин 5 дозадан кунига 2 марта, овқатдан олдин, 10 кун давомида. Ушбу даволаш 25 яра касаллигига чалинган беморда қўлланилди. 14 кунлик даволашдан сўнг 2 беморда дисбактериоз симптомлари пайдо бўлди, 3 беморда *Helicobacter pylori* аниқланди, 21 беморда яра соҳасида шикастланган тўқималар (шикастланган жойларнинг излари) мавжудлиги аниқланди, 4 беморда яра тўлиқ битмаганлиги кузатилди.

3-гурух – анъанавий даволашга еубиотик (бифидумбактерин) ва 10% спиртли прополис эритмаси қўшилган: пантопразол 20 мг, кунига 2 марта, 14 кун давомида; трихопол 0,5 г, кунига 2 марта, 7 кун давомида; амоксициллин 1,0 г, кунига 2 марта, 7 кун давомида; бифидумбактерин 5 дозадан кунига 2 марта, овқатдан олдин, 10 кун давомида; 10% спиртли прополис эритмаси 1 чой қошиқдан кунига 3 марта, овқатдан олдин, олдин қайнатилган сув билан суюлтириб, 14 кун давомида. Ушбу даволаш схемаси ҳам 25 беморда қўлланилди. 14 кунлик даволашдан сўнг 1 беморда дисбактериоз симптомлари аниқланди, 1 беморда *Helicobacter pylori* аниқланди, 23 беморда яра изсиз (шикастсиз) битиши кузатилди, 2 беморда яра ўзгаришсиз қолди (1-жадвал).

1-жадвал

Даволаш самарадорлиги

Гурух	Дисбактериоз	Яра касаллигининг кучайиши (5 ойдан сўнг)	Яранинг битиши (14 кундан сўнг)	<i>Helicobacter pylori</i> аниқланиши (14 кундан сўнг)	Яранинг тўлиқ битмаслиги (14 кундан сўнг)
1- гурух	10	18	19	5	6
2- гурух	2	10	21	3	4
3- гурух	1	5	23	1	2

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра, ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак ярасини даволашда 10% ли спиртли прополис эритмасидан фойдаланиш антибактериал, замбуруғларга қарши, яллиғланишга қарши таъсирларни кучайтиради, иммунитетни ва тўқималар регенерациясини рағбатлантиради, шунингдек, ножеё ҳолатларни сезиларли даражада камайтиради. Дисбактериоз учраш chastotаси камайди (1-гурухга нисбатан 10 марта кам, 2-гурухга нисбатан 6 марта кам), яра изсиз битиши ҳолатлари ошди (1 ва 2-гурухларга нисбатан 84–88% кўпроқ), шунингдек, гастродуоденал соҳа шиллик қаватларида репаратив жараён тезлашгани аниқланди. Антибиотиклар билан комбинацияда прополис синергизм намоён қилади, препаратларнинг кириб боришини оширади ва резистентликни енгиб ўтади [7, 8].

Шундай қилиб, ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигини даволашда 10% ли спиртли прополис эритмасини уч компонентли антихеликобактер терапия схемаси билан биргаликда қўллаш ерадикация фоизини (ўртача 8–10% га) оширади, яраларнинг битишини тезлаштиради, ножеё таъсирларни камайтиради ва резистент штаммлар ҳолатида ёрдам беради, шунингдек, уч компонентли терапиянинг гастродуоденал ҳимоя механизмларига салбий таъсирини камайтиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Видманова Т.А., Жукова Е.А., Вискова И.Н. Эффективность антихеликобактерной терапии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у детей. – Медицинский альманах, 2011.
2. Дехнич Н.Н., Захарова Н.В., Кузьмин - Крутецкий М.И., Лапина Т.Л., Пирогов С.С, Саблин О.А., Самсонов А.А. Тактика введения больных с *Helicobacter pylori* от простого к сложному// Клиническая Микробиология и Антимикробная Химиотерапия. – 2014. - № 3 (16).
3. Лапасов С.Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов, 2018. № 4. С. 68-72.
4. Мусаева Д.М., Сагдуллаева Г.У. *Helicobacter pylori* и его значение в развитии заболеваний гастродуоденальной зоны. – Journal of Integrative Dentistry and Maxillofacial Surgery, 2022.
5. Исламова Д.С. Опыт применения препарата висмута в первой линии эрадикации *Helicobacter pylori* при хронической язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. – Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований, СамГМУ, 2025.
6. Усанова С.Т. Роль *Helicobacter pylori* в развитии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. – European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 2024.
7. Mudzengi C.P. et al. South African propolis: anti-*Helicobacter pylori* activity, chemistry and toxicity. *Phytomedicine*. 2024.
8. Song M.Y., Lee D.Y., Kim E.H. Anti-inflammatory and anti-oxidative effect of Korean propolis on *Helicobacter pylori*-induced gastric damage in vitro. *Journal of Microbiology*. 2020;58(10):878-885.

Иқтибос учун: Нуралиева Р.М. Прополис билан биргаликда қўлланганда антихеликобактер фармакотерапиясининг самарадорлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 757–760. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19328732>